

**ВАЖНА ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ И
РЕСТАВРАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХОРЕЗМА**

Г.Дурдиева
д.арх., проф
Н.Заргарова
соискатель

-Хорезмская академия Маъмуна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21033532>

Сегодня из находящихся на территории республики 7000 памятников 2500 является архитектурными памятниками, 2700 археологическими памятниками и 1800 монументальными памятниками и все они взяты под охрану государства. В годы независимости в связи с юбилеями (2200-2750 годовыми) таких городов, как Самарканд, Бухара, Хива, Карши, Шахрисабз, Ташкент и Термез множество архитектурных памятников были отреставрированы, благоустроены территории вокруг музеев-заповедников (рисунок 1).

Рисунок 1. Музей заповедник Ичан Кала, г.Хива

В стратегии действий, направленных на ускоренное развитие нашей страны определены меры по совершенствованию градостроительства и архитектуры, по решению проблем по сохранению архитектурных памятников и их правильному использованию. «Объекты культурного наследия народное достояние, их сохранение и передача будущему поколению наша задача. ... Предстоит перед нами множество задач по сохранению и реставрации исторических памятников, по благоустройству святынь наших великих предков».¹

¹ Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар билан йиғилишдаги маърузаси. 01.07.2017 й.

Большинство из этих чудесных памятников, которые созданы руками человека, сегодня страдают от негативного влияния экологии и человечества, поэтому очень важно сохранить их для будущего поколения и правильно организовать работы по ремонту и реконструкции. На сегодняшний день на архитектурные памятники отрицательно влияют не только факторы природного характера (землетрясения, наводнения, сильные ветра, изменение климата – жаркий и холодный потоки воздуха, обледенение и таяние растворов), но и факторы, вызванные жизнедеятельностью человека (техногенные воздействия, нарушение уровня и использования условий грунтовых вод, сейсмические воздействия, влияние термитов и т.д.)

Известно, что с первых дней независимости на основании распоряжений и законов по охране неповторимых архитектурных памятников было осуществлено множество положительных работ, направленных на сохранение памятников в первоизданном виде и их реставрацию, на сохранение художественной ценности древних городов. Также, европейские ученые Ж. Хейнбей, Р. Шекспир, Х. Вамбери изучали первоначальные научно-исследовательские работы, направленные на определение социально-экономической структуры, материально-культурного наследия Узбекистана и их художественную ценность [1].

Историко-архитектурные памятники Узбекистана древнего времени, средних веков и XVII-XIX в.в., привлекли внимание И.В. Аничкова, М.Н. Богданова, А.Л. Кун, А.Д. Калмикова, Н.Н. Муравьева, М.К. Скобелева и других зарубежных путешественников, военных топографов, ученых географов, этнографов, геологов. Я. Гулямовым, И.И. Ноткиным, В.А. Булатовой, Е.Е. Неразиком, В.Н. Засыпкиным, В. Бартольдом, Ш.Е. Ратией, Л.И. Ремпелем, М.С. Булатовым, П.Ш. Захидовом были проведены исследования по методам восстановления памятников, по их архитектурной структуре и прикладному искусству [2]. Г.А. Пугаченковой и Л.Ю. Маньковской были исследованы важные аспекты типологических особенностей архитектурных памятников Узбекистана. Возникновение ансамблей и архитектурных комплексов в исторических городах, их композиционные решения, организация их охранных зон, вопросы искусствоведения были изучены М.К.Ахмедовым, Х.Х.Камиловым, Д.А.Нозиловым, Х.Ш.Пулатовым, О.М.Салимовым, С.Страмцовой, А.С.Ураловым, Ш.Низамовым, М.А.Юсуповой, Ш.С.Рейимбаевым.

Однако, особенности памятников архитектуры Узбекистана недостаточно изучены, с точки зрения комплексного исследования с применением достижений современной науки и техники, что в свою очередь требует совершенствования методологии их мониторинга и охраны от вредных воздействий; не сформирована "База данных" по каждому архитектурному памятнику для изучения их в целях повышения эффективности охраны, сохранения, реставрации и использования; не составлены "паспорта" памятников на уровне архитектурных требований. Из-за не совершенности методологии сохранения и реставрации архитектурных памятников встречаются трудности в практике сохранения, реставрации и использования памятников на территории музея-заповедника (Самарканда, Бухара, Хива, Шахрисябз) входящего в список ЮНЕСКО.

На сегодняшний день в нашей стране особое значение имеет проведение комплексных исследований по изучению таких параметров как увлажнение фундаментов, наземных конструкций, отделочных слоев архитектурных памятников от влаги и воды, повреждение деревянных конструкций от биологического воздействия – термитов, также колебаний и землетрясений, создание методов реконструкции и хранения памятников на основе достоверных сведений.

В течение длительного времени уровень воздействия внешних факторов на здания и объекты не уменьшается, а конструктивные материалы, организующие составную часть памятников, постепенно устаревают. При этом происходит снижение начальной прочности материалов и их деформация, которая продолжается в течение долгого времени.

Для решения этих проблем заключается в следующем:

- * Составление в исторической последовательности характеристики традиционных методов и материалов, использованных в восстановлении архитектурных памятников, расположенных на территории Узбекистана;
- * создание базы данных по истории, архитектурной композиции, структуре, использованным материалам и современному состоянию архитектурных памятников;
- * совершенствование методологии сохранения и реставрации архитектурных памятников по различным индикаторам;

* разработка усовершенствованных рекомендаций и предложений по ведению реставрационных работ по восстановлению в первоизданном виде майолики и каллиграфической письменности;

* разработка специальных научных рекомендаций по сохранению и реставрации архитектурных памятников с применением программ ИКТ по 3D моделированию.

* раскрыть индивидуальные особенности художественности, декора, примененных методов и материалов архитектурных памятников;

* определить последовательность неизвестных науке архитектурных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости оснований и фундаментов при возведении минаретов;

* обосновать связь степени сохранения и использования архитектурных памятников с развитием отрасли туризма в регионах;

* разработать система мониторинга устаревания архитектурных памятников от воздействия времени и других факторов, утраты частей декора, появлений трещин, изменений подземных (грунтовых) вод, разрушению архитектурных элементов исходя из правила "памятник-среда";

* усовершенствовать методика проведения инструментальных (*геодезических, геологических, сейсмических*) и натуральных (*обмер, регистрация, наблюдение*) обследований архитектурных памятников на основе современных оборудования;

Для решения вышестоящих проблем важна подготовка специалистов по охране, реставрации и менеджменту архитектурного наследия - архитекторов, конструкторов, специалистов по декору, остро необходимых уже сейчас и еще более востребованных в будущем.

Для этого следует предпринять следующие шаги:

- подготовку кадров проводить на уровне профильных колледжей, а в вузах (ТАСИ, СамГАСИ и других) открыть отдельные кафедры по реконструкции, реставрации и менеджменту архитектурного наследия;

- осваивать опыт народных мастеров - реставраторов-усто посредством мастер-классов, пособий и учебников, где будут зафиксированы и переданы преемникам знания и опыт потомственных, истинных усто, особенно преклонного возраста;

продолжить подготовку кадров на международном уровне. Открытый в 2013 году при поддержке Volkswagen Узбекско-немецкий центр

реставрации и менеджмента памятников архитектуры в 2015 году окончили 12 магистрантов из Узбекистана, получив дипломы магистров Потсдамского института реставрации. Необходимо продолжить это сотрудничество и с другими странами, с последующим рациональным использованием знаний зарубежных выпускников в Узбекистане [3].

Список литературы:

1. Асанов А.А. О некоторых закономерностях старения среднеазиатских памятников архитектуры. //Архитектура и строительство -№3.1980.
2. Ноткин И.И. Строительные приемы и конструкции в архитектуре Хивы. / Сб. "Искусство зодчих Узбекистана", Выпуск 3. Ташкент, 1985. стр.156.
3. М.Юсупова. Остановить разрушение архитектурного наследия. <https://www.gazeta.uz./2018/03.19>.